

ДУНЁ ХЎЖАЛИГИНИ ГЛОБАЛЛАШУВИ ДАВРИДА ФРИЛАНСЕРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ НАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ

Лутпидинов Шухратжон Зокиржонович
Наманган муҳандислик-технология институти
мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7620060>

Дунё хўжалигида давом этаётган глобаллашув шароитида замонавий иқтисодий ривожлантиришда янги ўзига хос бўлган инновацион ёндашувларни талаб этади. Ахборот технологияларини ўсиши, иқтисодий рақамлаштириш, ахборот технологияларини кенг масштабда амалиётга қўлланилишини жорий этиш ва улардан самарали фойдаланиш ҳамда барча қобилларни ҳаётининг ҳар томонлама юқори малакали кадрлар фаолияти билан боғлиқ. Улар фаолиятини ташкил этишда бундай малакали кадрларни қисқа иш куни ва иш вақтидан самарали фойдаланиш йўллари ишлаб чиқишдан иборат.

Бугунги кундаги дунё хўжалигида ишлаб чиқариш ҳамда саноат тармоқлари каби хизмат кўрсатиш соҳаси соҳаларини ахборот технологиялари асосида ривожлантириш, стратегик аҳамиятга эга бўлган тармоқларини ривожлантириш мақсад қилинган. Ғарбий Европада ва Америка Қўшма Штатларида фрилансерлик фаолияти ва фриланслар XX асрнинг 50-60 йилларидан бошлаб шакллана ва ривожлана бошлаган. XXI асрдаги кутилмаганда дунё хўжалигида юз берган иқтисодий ва молиявий инқирозлар ва COVID-19 коронавирус пандемияси даврида аҳоли даромадлари пасайиши ҳамда аҳоли бандлиги соҳасида бир қатор муаммоларни янада долзарб масалага айлантирди.

Мамлакат иқтисодий модернизация қилиш ва ижтимоий ҳаётни чуқур таркибий ўзгаришлар даври, илмий-техник прогрессни давом этиши Ўзбекистон Республикаси иқтисодийга ўз таъсирини ўтказа бошлади. Мамлакатни халқаро савдо ташкилотига (ХСТ) қўшилиш жараёнларига иқтисодий қайта тайёрлаш, рақамли технологияларга кенг йўл бериш, очиқ иқтисодий элементларини барпо этиш, аҳоли бандлигини таъминлашнинг янги кўринишларини ривожлантириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан саналади.

Дунё хўжалигидаги коронавирус пандемияси таъсирида мамлакат аҳолисини доимий меҳнат фаолияти билан таъминлаш, кафолатланган даромадлар, ижтимоий таъминот масалаларига давлат томонидан катта эътибор қаратилаётган пайтда аҳолини янги йўналишлар асосида бандлигини таъминлаш зарурдир ва ахборот технологиялар билан боғлиқ алоқаларни ривожлантириш, ўзини-ўзи банд қилиш йўналишларини шакллантиришдан иборат. Дунё хўжалигида юз бераётган инқирозлар даврида иқтисодий инновацион янгиликлар асосида ривожлантириш орқали иқтисодий тармоқлари янги кучли ривожланиш тўлқинларини ҳосил қилади.

Джон.К.Гелбрейт фикрича, иқтисодий материал-техник базасидаги жиддий инновацион ўзгаришлар таъсирида оддий қўл меҳнатидан мураккаб илм таълаб меҳнатни ривожланиши кузатилади. Инновациялар инсон меҳнат фаолияти енгиллатиб, мураккаб техник-технологиялар билан ишлаш имкониятини тақдим этди. “XX асрнинг ўрталарида ишчи кучи миграцияси рақамлаштириш ўз навбатида юқори

квалификацияли ходимлар ва илмий-техник прогрессни таъминлаш мақсад қилинган» [1].

Кўплаб илмий тадқиқот ишларини кузатадиган бўлсак, уларда асосан жамиятнинг индивидуал эҳтиёжларини қондириш, янги технологиялар асосида жамиятни жиддий ўзгаришлар бўйича маълумот берилган. Бу борада, М.Грановетернинг “рақамли жамият”, У.Бекнинг “Жамият таваккалчилиги”, М.Кастельснинг “ахборотлашган жамият” бўйича олиб борган тадқиқотларини келтириш мумкин. Айрим тадқиқотларда бандлик ва ҳаёт тарзи масалаларига ҳам эътибор қаратилган бўлиб, Э.Тоффлернинг “учинчи тўлқин” номли концепциясини мисол келтиришимиз мумкин [2]. Унинг фикрича, иқтисодий ўзгаришлар таъсирида ижтимоий ўзгаришлар юз беради, иш кунларини тўлиқ бўлмаслиги, уйда ишлаш ва бошқа кўринишлардаги янги ҳаёт кечириш шакллари пайдо бўлиш ҳолатлари кузатилади. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, дунё хўжалигини трансформациялашуви ўз навбатида бир неча мамлакатлар жамиятларини постиндустриал босқичга ўтишларига олиб келди (1-расм).

1.-расм. Постиндустриал босқичнинг асосий босқичлари¹

Мамлакатлар жамиятларини постиндустриал босқичга ўтишлари иш кунларини тўлиқ бўлмаслигини таъминлайди. Бу эса ўз навбатида ишчи-ходимларнинг иш вақтларини қисқаришига ва ишчи-ходимларни бўш вақтларини кўпайишига сабаб бўлади. Бундай иш вақтларини ўзгариши ишчи-ходимларни меҳнат фаолиятини, кун тартибларини жиддий ўзгартиради ва ахборот технологиялари, жамиятни трансформациялашуви таъсирида янада янги-янги кўришларни пайдо бўлишига олиб келади.

Ҳозирги пайтда кўплаб илмий тадқиқотларда фрилансерлик фаолиятига эътибор қаратилган бунда асосан рақамли технологиялардан фойдаланиб виртуал ҳолатда меҳнат фаолиятини ташкил этишдир. Ходимлар агентликларида ишчи-ходимларни онлайн тарзда ишлашларини таъминлаш, шу орқали фриланс ўз вақтини тақсимлайди, иш фаолиятини йўлга қўяди ва бунда тўлиқ фриланслар эркин ҳолатда ишлайди.

¹ Муаллиф ишланмаси

Бу орқали меҳнат бозорида “фриланс-сервис” хизматлари ривожланади ва бу жараёнлар илмий тадқиқотларда кўп учрайди. Шу сабабли фриланс-сервис хизматларини йўлга қўйишда фрилансларни характерли белгиларини ва унинг хусусиятларини ўрганиш зарурдир. Фрилансерлик фаолиятида “фриланс” тушунчасига аниқлик киритиш зарур бўлади. Фриланс терминида меҳнат қонунчилигида нормаларга ўзгартириш керак бўлади. Инсонларни бўш вақтидан самарали фойдаланишда ходимларни эркин фаолият кўрсатишлари учун фриланслар билан муносабатларни ўрнатишдан иборат.

Иқтисодиётини ривожлантиришда хизмат кўрсатиш соҳаси соҳасида таркибий ўзгаришлар шароитида мамлакатда янги йўналишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Бунга сабаб сифатида, кутилмаганда юзага келган COVID 19 коронавирус пандемияси даврида аҳоли бандлик ва даромад билан таъминлаш муаммосини келтириб чиқарганлигини таъкидлаш мумкин. Бундай шароитда аҳоли бандлигини таъминлашда фриланслар хизматидан кенг фойдаланиш ҳар томонлама самарали воситадир. Чунки, замонавий жамиятни дунё хўжалиги Giga трансформациялаш меҳнатда бандлигидаги ўзгаришларга олиб келади, яқка тартибда бандлик стратегияларини ишлаб чиқишга сабаб бўлади.

Ушбу тадқиқот йўналишида кўплаб олимлар илмий тадқиқотлар олиб боришган. Э.Аспнинг фикрича, “XX асрда саккиз соатлик иш кунига эга бўлган шахслар одатий ва стандарт ҳолатдаги бандликга эришган” - деб ҳисоблаган. Иқтисодиётни ривожлантиришда глобаллашув, ахборотлаш, элетрон иқтисодиёт, электрон бизнес (e-economy, e-business)нинг аҳамияти ошиб бормоқда ва амалиётда рақамли технологияларни ўрни ҳамда аҳамияти юқоридир. Иқтисодиётдаги глобал характер таъсирида трансформация ва меҳнат қобиғида аҳоли бандлигини таъминлашнинг ностандарт формаларини ривожлантиришдир. Интернет-бандлик, фрилансерлик фаолияти натижасида янги тадқиқотлар эса, иш билан бандликда янги революцион инқилобларни юзага келтирди.

Рақамли платформаларни яратилиши таъсирида ресурслардан кўп томонлама фойдаланиш технологияларини яратилиши, бир қатор интерфейсли ахборот технологиялардан фойдаланишга ўтилади. Бу эса ўз навбатида фрилансерларни бутун дунё бўйлаб кўпайиб боришига олиб келади. Хусусан, Z.Ahmedнинг тадқиқотларида ҳозирги кунда Покистонда фрилансерлар кўпайиб бораётганлиги таъкидланган. Оксфорд интернет-институти маълумотларига кўра эса, Покистон фрилансерлик индустриясида АҚШ, Бангладеш, Ҳиндистондан кейин тўртинчи ўринни эгаллаган. Покистонда компьютерлик илми ва дастурий инженерлик соҳалари жадал ривожланмоқда [3].

References:

- 1.С.Д.Бодрунов, Дж.К. Гелбрейт. Концепция нового индустриального общества: история и развитие. Учебно-методическое пособие. Екатеринбург.2018, 37 б
- 2.Тоффлер Э. Третья волна. М.1999 г
- 3.Ahmed Z (2017). Pakistan is ranked no.4.in the freelancing industry Report (July 24). Retrieved
4. Mamasoliyevich N. K. Current issues of formation of information culture in youth. – 2021.

5.Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). Current issues of formation of information culture in youth. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>

